

INGLIS HÁM QARAQALPAQ BARLIQ ERTEK KÓRINISINDE “ADAM”NÍN KONCEPTUAL GEWDELENIW ÓZGESHELIKLERI

Usenova Venera Jengisbaevna - Innovatsiyalıq texnologiyalar universiteti
Filologiya kafedrası docenti w.w.a., PhD

Banu Berdimambetova - Innovatsiyalıq texnologiyalar universiteti, 1-kurs
studenti

Annotatsiya: Bul maqala ingliz hám qaraqalpaq erteklerinde “adam” konseptiniń verbalizatsiyası, onıń metaforalıq hám simvolikalıq kórinislerin salıstırmalı túrde izertleniwine arnalǵan bolıp, bunda lingvistikalıq hám lingvomádeniy analiz ertek diskursında adam konseptiniń tereń semantikalıq qatlamların ashıwǵa múmkinshilik beredi.

Tayanış sózler: ertek, konsept, metafora, mifologiya, stilistika, obraz, salıstırıw, lingvistika, lingvomádeniyattanıw

Abstract: This article is intended for a comparative study of the verbalization of the concept of "human" in English and Karakalpak fairy tales, its metaphorical and symbolic manifestations, where linguistic and linguocultural analysis allows us to reveal the deep semantic layers of the concept of "human" in fairy tale discourse.

Keywords: fairy tale, concept, metaphor, mythology, stylistics, image, comparison, linguistics, linguoculturology

Til hám tariyx adam ómirinde insan sezimlerine, kewildiń eń tereń túplerine tásir etedi, tawsılmas ilhám deregi bolıp qaladı. Ol tek ǵana gúrriń yáki sáwbet tematikası emes, al bálkim simvolǵa da aylanadı, mádeniy gúrrińlerde túrli mifologiyalıq táriyplerdi bastan ótkeredi. Erték tekstlerinde “adam” obrazi tek ǵana qaharman retinde emes, bálkim tereń mifologiyalıq hám lingvomádeniy konsept retinde de kórinedi. Bul maqalada ingliz hám qaraqalpaq erteklerinde stilistikalıq troplar arqalı súwretlengen “adam” mifologiyalıq konseptiniń verbalizatsiyasına itibar qaratamız.

“Dástúriy túrde, metafora degende obyektler, hádiyseler hám basqa da zatlardıń belgili bir klasın bildiriwshi sózden basqa klasqa kiretuǵın obyekt

yamasa onıń atı menen sıpatlaw yamasa ataw ushın paydalanıwdan qarama-qarsı múnásibette berilgenine uqsas obyektlerden ibarat bolǵan trop yamasa sóylew mexanizmi túsiniledi”

Ertek teksttiń bir forması retinde tek ǵana mádeniy qádiriyatlardı sáwlelendirip qoymastan, haqıyqatlıq hám mifologiyalıq ańda sáwlelendiriw ortasında kópir wazıypasın da atqaradı. Ertekler tili tereń simvolikalıq mániske iye “adam” obrazların jaratılıwına múmkinshilik jaratıwshı kórkem quralǵa aylanadı. Inglis hám qaraqalpaq tillerindegi ertek tekstleriniń lingvistikalıq qásiyetlerin esapqa alǵan halda, tek ǵana tildin gózzallıǵın ashıwǵa emes, bálkim tilge tiyisli birliktiń bay mifologiyalıq konnotaciyasına iye “adam” obrazlarınıń ózgeshelikleri táriyiplenedi. Bul analiz ertekler tiliniń insaniyattı mifologiyalıq kontekstte túsiniwge tásiiri haqqında ayrıqsha kózqarastı beredi.

Ádebiyatlar talqısı ertekler sózliginde stilistikalıq troplar ingliz erteklerindeki “adam” mifologiyalıq konceptiniń til birlikler járdeminde ańlatılıwı ushın stilistikalıq troplardan paydalanıwdı usınıs etedi. Bunday izertlewler ertek sózliginiń názik tárepleri jáne onıń personajlar oy-órisine tásirine járdem beriwı óz aldına atap ótiledi.

Mifologiyalıq koncept birliklerin gewdelendiretuǵın tiykarǵı quralı retinde ertek tiliniń dúzilisi tiykarǵı itibardaǵı kózqaras bolıp tabıladı. Bunda itibar ertekiń strukturalıq elementlerine hám olardıń “adam” konceptiniń simvolınıń tásirine qaratıladı yaǵnıy lingvistikalıq analiz, mádeniyattanıw hám kórkem ádebiyatqa baylanıslı birlestirgen pánleraralıq izertlew usıllarınan paydalanıw maqsetke muwapıq bolıp tabıladı. Sol tiykarda bir neshe metodologiyalıq ádislerdi kórip shıǵamız:

Lingvistikalıq analiz járdeminde barlıq ertek kórinisin qáliplestiriwshi til birlikleriniń semantikalıq analizi hám olardıń mifologiyalıq koncept penen baylanısı itibarǵa alınadı. Atap aytqanda, ertekiń tiykarǵı ayrıqshalıqların gewdelendiriwshi, jáne onı qáliplestiretuǵın mifologiyalıq obrazlardıń strukturalıq analizi de ámelge asırıladı.

Teksttiń strukturalıq analizi: mifologiya aspektiniń teksttiń qalıplesiwindegi ańlatılıwı izertlenedi hám ertek strukturasınıń analizinde tiykarǵı itibar ertektegi til birliklerine fokus etiledi;

Stilistikalıq analiz: stilistikalıq troplardıń izertleniwi (metafora, uqsatıw hám allegoriya) hám olardıń mifologiyalıq gewdeleniwine tásiri úyreniledi. Qosımsha mifologiyalıq mánistiń tekstte ańlatılıwında stilistikalıq sáwleleniwiniń ertek tiline tásiri de hár tárepleme úyreniledi.

Eń ápiwayı túsindirmedi metafora hám metaforalıq mánis bolıp esaplanadı. Bul qanday da uqsaslıq tiykarında ayırıqshalıqlar, belgiler, sapalar, háreketlerdi bir obyektten ekinshisine kóshiriw: *golden hair/altın shashlar, wind sounds/samal dawısı, losing head/bas joǵaltıw, life cup/ómir kesası.*

Uqsaslıq tómendegi belgiler boyınsha jaratılǵan:

forması boyınsha: *qabaq bas, ǵarǵa sózi;*

ózgeshelikleri boyınsha: *brilliant voice/sıńǵırlaǵan dawıs, hard life/qıyın xarakter, blue eyes/sarǵısh kózler – awıspalı mánide, epitet;*

háreketleniwi boyınsha: *snow flopping/qar jawıw, time flowing/waqıt ushadı, wind cries/samal ızıldaydı - simvollar arqalı súwretleniwi boyınsha: — Patshahım, endi sizde kemislik joq, endigi bir kemislik seniń usınday dáwletinđi sol baǵınnıń ishinde altın baslı aydarha bolıwı kerek* (Qaraqalpaq folklorı “Xansayat”: 316).

tásiri boyınsha: *fox/túlki - hayyar adam haqqında; ǵáziyne - mehribanlıq, jaqsı adam, aqıllılıǵı haqqında, treasure – satqınlıq, hiyle, aqıl haqqında;*

allegoriya hám simvollar arqalı súwretleniwi boyınsha: — *Patshahım, endi sizde kemislik joq, endigi bir kemislik seniń usınday dáwletinđi sol baǵınnıń ishinde altın baslı aydarha bolıwı kerek* (Qaraqalpaq folklorı “Xansayat”: 316).

“Rapunzel” erteginiń syujetine bola uzın altın, sıyqırlı shashlı qaharman toǵayda jalǵız jasaydı hám jalmawız kempir tárepinen tárbiyalanadı. Qaharmanıń atınıń ózi metafora bolıp esaplanadı. “Rapunzel” - bul palız ónimi bolıp, “piyaz yamasa chesnok”tıń bir túri.

Metafora insan dúnyanı kóretuǵın prizma, sebebi ol til iskerliginiń barlıq tarawlarında, sonıń menen birge, mifologiya hám arxetiplerde milliy ayırıqsha tárizde kórinedi. Metafora mádeniyat hám tilde global áhmiyetke iye bolıp, tek ǵana diskurstiń bezewleri, bálkim stilistikalıq elementi de bolıp tabıladı. Bul

dúnyanıń ayrıqsha oyda sáwlelendiriliwi bolıp tabıladı. Metaforanıń mazmun mánisi, sonıń menen birge, oǵan baylanısqan mádeniy konnotaciyalardıń ózi izertlew dereğine aylanadı.

Mısalı, bul mazmundaǵı ózgeshelik qaraqalpaq mádeniyatında *terek* arqalı gewdelenedi. Yaǵnıy, terek - shejire terek, áwlad prototipi. Britaniya folklorındaǵı terektiń simvollaştırılıwı, ulıwma Indoevropa túbirlerine iye hám Rim-Keltler dáwirinde erte dáwirlerden islep shıǵılǵan. Shaqaları aspanǵa kóterilgen, túbiri bolsa jerge tereń kirip baratuǵın terek dúnyalar ortasındaǵı dáldalshi retinde tán alıǵan. Onıń ústinde jasawshı qus bolsa dúnyalar arasında ańsat ǵana háreketlenetuǵın haywanlar bolıp esaplanadı. Terek uzaq, saw hám máńgi turmıstıń simvolı bolıp tabıladı [4; 141].

Terekler mudamı gúrrińler orayında bolmasa da, olar geyde insaniy pazıyletler yamasa tájiriybelerdiń táreplerin jetkeriw ushın metafora retinde qollanıladı. Mısalı: “The Giving Tree” Shel Silvershteyn tárepinen jazılǵan erteke gúrriń ul perzent hám terek ortasındaǵı múnásibetler átirapında aylanadı. Terek pútkil ómiri dawamında balaǵa jan-táni menen ǵamxorlıq etedi, saqıylıq, belsendilik hám muhabbattıń bekkem tábiyatın ańlatadı. Atap aytqanda, “Sleepy Beauty” erteginiń ayırım versiyalarında terek túbine qoyılǵan sıyqırlı tiken yamasa iyne “Uyıqlap qalǵan gózzal”dı tereń uyqıǵa alıp keletuǵın ǵargıstıń ámelge asıwına alıp keledi. Terek hám ǵargıstıń, hám oyanıwdıń simvolına aylanadı. Terekler mudamı da insanıy ayrıqshalıqlardı ańlatıwshı retinde anıq táriyplenbegen bolsa da, olar kóbinese erteklerde túrli temalar, atap aytqanda, turmıs, ólim, ózgeris hám ámelde barlıqtıń ciklın ańlatıwshı tábiyattıń simvolı retinde kirgiziledi. Bul mısallar tereklerdiń inglis ertekleri kontekstinde qanday metaforalıq mániske iye bolǵanın hám onıń mifologiyalıq koncept birliǵi sıpatında gewdeleniwini kórsetedi.

Ertek insan kewiliniń úlken maydanı bolıp, ol jaǵdayda ańsızlıq húkimranlıq etedi. Psixologlardıń atap ótiwinshe, balalıqtan jaqsı kórgen ertek, insan ushın turmıs scenariyindegi roldi ózinde sinap kóriw ushın qolaylı qural bolıp, onnan qádiriyatlar, kompleksler hám mashqalalardı ańsat ǵana shamalaw múmkin hám derlik inglis ertekleriniń kópshilik bóleginde tiykarǵı háreketler “hayal” obrazı

átirapında rawajlanadı (“Rapunzel”, “Qızıl qalpaqsha”), degen menen qaraqalpaq erteklerinde de “hayal” obrazı ushrasqanı menen tiykarǵı qaharman “er adam” bolıp óziniń maqset-muradına jetiwge hayal járdem beredi, yamasa muhabbatına erisiw ushın ertektegi háreketlerdiń hámmesi bir maqsetke qaratıladı.

Erteklerdiń ájayıp toplawshısı Vilgelm Grimm bir waqıtları bılay dep jazǵan edi: “Barlıq erteklerge tán bolǵan zat áyyemgi zamanlardan berli bar bolǵan isenim qaldıqları bolıp, olar oǵada áhmiyetli zatlardı metaforalıq túsinik arqalı ańlatqan. Bul tań qalǵanday isenim mayda-shúyde tas bóleklerine uqsaydı, olar ot-shóp hám gúller ósińki jerge shashılıp jatqan hám tek ótkir kóz benen ańlawǵa bolatuǵın túsinikler. Onıń mánisi uzaq waqıttan berli joǵalǵan, lekin ol ele da sol mánisin saqlap qalǵan hám ertekti usı mazmun menen tolıqtıradı, usınıń menen birge káramatlarǵa bolǵan tábiyiy qálewın qanaatlandıradı.” [3; 214].

Ekinshi, subtekst, metafora tegisligi mudamı mánistiń jaqtılanıwı bolıp, ertek qaharmanları, sıyqırlı atributlar, tábiyat hádiyseleri, reńler, elementler, sanlar, máwsimler, haywanlar hám ósimliklerdiń simvolikasın tereń hám emocional táriyiplewge ilhámlanadı:

Cinderella is a shining star in a sea of darkness (Zolushka jarıq juldız benen salıstırıladı, onıń jarqınlıǵı hám ayrıqsha ózgesheligi belgilenedi);

The wicked stepmother’s heart was an icy fortress (Ógey ananıń júregi muz qalasına salıstırıladı, onıń suwıq hám sezimsiz tábiyatın bildiredi);

The prince’s laughter was music to her ears (Shahzadaniń kúlkisi onıń qulaǵına nama sıpatında esitiledi);

The old woman’s wisdom was a beacon in the storm of confusion (Hayaldıń danalıǵı túsiniksizliklerge jol-joba hám anıqlıqtı ańlatıwshı mayak (jaqtı nur) penen salıstırıladı).

Bul metaforalar janlı súwretlerdi jaratıw, atap aytqanda personajlar hám olardıń pazıyletlerine tereń máni beriw arqalı bayanlanadı. Bunday kompleks kognitiv-diskursiv ádis ertek sózliginiń lingvistikalıq qásiyetleri hám mifologiyalıq konceptiniń ortasındaǵı múnásibetti tereń úyreniwge, sonıń menen birge, bul

elementlerdiń hár túrli mádeniy sharayatlarda óz ara tásirin túsiniwge járdem beredi.

Juwmaqlap aytqanda, lingvistikalıq analiz mifologiyalıq obrazlardıń tereń túbirlerin ashıp beretuǵın semantikalıq sırdı ashıp beriwge múmkinshilik jaratadı. Ertek tekstleriniń strukturalıq analizi ertek tili qalay etip mifologiyalıq dúnya illyuziyasın qalıplestiriwin ashıp berdi, bul bizge denotativ hám konnotativ mánisti qayta kórip shıǵıwǵa múmkinshilik bergen bolsa, stilistikalıq analiz til toqımalarına toqılǵan hám bizdi mifologiyalıq saxnalardı sırlı túrde alıp baratuǵın kóplegen troplardı ashıp berdi. Pánleraralıq qatnas jasawǵa ertek sózligi qalay etip mifologiya hám mádeniyat ortasındaǵı baylanısqa aylanıp, kem ushırasatuǵın lingvistikalıq kórinisin jaratılıwın túsiniwge múmkinshilik berdi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Lakoff, G., & Johnson, M. (2004). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.
2. Propp, V. (1968). *Morphology of the Folktale*. University of Texas Press.
3. “Grimms’ fairy tales”, Grimm Jacob, Grimm Wilhelm. New York, The Macmillan company; London, Macmillan & co., ltd., 1904.
4. Heinz S. Celtic Symbols. New York, 2008.-304 p.
5. Qaraqalpaq folklorı. Kóp tomlıq/67-76 tomlar. Nókis. “Ilim” 2014